

EVALUACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE INMISIONES DE PM₁₀ Y PM_{2.5} EN LAS ESTACIONES EL TUNAL Y LAS FERIAS

EVALUATION OF THE CONCENTRATION OF PM₁₀ AND PM_{2.5} IMMISSIONS AT THE TUNAL AND LAS FERIAS STATIONS.

Diego Alexander Riaño Enciso (0000-0002-5855-5485), **Karen Daniela Barrios Rodríguez** (0000-0002-8935-5726), **Silvia Carolina Flórez Gómez** (0000-0002-5091-5335), **Daniel Alonso Herrera Garzón** (0000-0001-5499-2525)

Ingeniería ambiental, Octavo semestre, Facultad de ingeniería y Ciencias Básicas, Universidad Central, Bogotá, Colombia

E-mail: drianoe@ucentral.edu.co, kbarriosr@ucentral.edu.co, sflorezg@ucentral.edu.co, dherrerag6@ucentral.edu.co

Resumen

El material particulado es uno de los contaminantes atmosféricos mas estudiados en el mundo, dados sus fuertes impactos en la salud pública. La estimación de la fracción de PM₁₀ Y PM_{2.5} puede variar según en las causas de su origen, ya sea natural o antropogénico. No obstante, en la actualidad se ha visto influenciado por la pandémica de COVID-19 al modificarse significativamente el comportamiento de la población. Este estudio busca evaluar el comportamiento de las concentraciones de inmisiones de PM₁₀ y PM_{2.5} antes y durante la pandemia causada por COVID-19, durante los años 2019 y 2020 las estaciones Tunal y las Ferias de la Red de Monitoreo de Calidad del aire de Bogotá. Se utilizo el Software Phyton Anaconda (Spyder) para un análisis descriptivo que permitió evidenciar que durante el confinamiento las concentraciones del material particulado disminuyeron en 0,16% y 0,28% en comparación al año 2019. Es posible concluir que las principales causas de estos contaminantes son de origen antropogénico, por ende, la pandemia permitió un alivio ambiental en las zonas de estudio y se sugiere tener cada año periodos de confinamiento para un alivio ambiental en la calidad del aire.

Palabras clave: Material particulado, COVID-19, contaminación atmosférica, calidad del aire, partículas finas (PM_{2.5}), partículas respirables (PM₁₀)

Abstract

Particulate matter is one of the most studied atmospheric pollutants in the world, given its strong impacts on public health. The estimation of the fraction of PM₁₀ and PM_{2.5} can vary according to the causes of its origin, whether natural or anthropogenic. However, at present it has been influenced by the COVID-19 pandemic by significantly modifying the behavior of the population. This study seeks to evaluate the behavior of PM₁₀ and PM_{2.5} concentrations before and during the pandemic caused by COVID-19, during the years 2019 and 2020 at the Tunal and Las Ferias stations of the Bogotá Air Quality Monitoring Network. The Python Anaconda Software (Spyder) was used for a descriptive analysis that showed that during the confinement the concentrations of particulate matter decreased by 0.16% and 0.28% compared to the year 2019. It is possible to conclude that the main causes of these pollutants are of anthropogenic origin, therefore, the pandemic allowed an environmental relief in the study areas and it is suggested to have confinement periods every year for an environmental relief in air quality. Key words: Particulate matter, COVID-19, air pollution, air quality, fine particles (PM_{2.5}), respirable particles (PM₁₀).

Keywords: Particulate matter, COVID-19, air pollution, air quality, fine particles (PM_{2.5}), breathable particles (PM₁₀)

1. Introducción

La contaminación atmosférica es uno de los problemas ambientales que más preocupa a nivel mundial, debido a sus impactos negativos generados sobre el medio ambiente y la salud de las personas (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, s.f.). La inmisión de gases en la atmósfera a causa de las fuentes móviles y fijas ha provocado una acumulación de los mismos, generando múltiples problemas a nivel ambiental como el calentamiento global, lluvias ácidas, deterioro de la capa de ozono, entre otros. En cuanto a la salud de las personas la contaminación del aire trae grandes consecuencias si se pasa de los límites permisibles según la norma, pues causa dificultad para respirar, problemas pulmonares (EPOC), inflamación de las vías respiratorias, entre otras, desencadenando enfermedades infecciosas como la Neumonía (OMS, 2018).

En el monitoreo que realizan las autoridades ambientales de calidad del aire, se tienen en cuenta los contaminantes criterio, en los cuales se encuentra el Material Particulado (PM_{10} y $PM_{2.5}$), dióxido de azufre (SO_2), dióxido de nitrógeno (NO_2), ozono troposférico (O_3) y monóxido de carbono (CO). Estos se consideran criterio debido a que son perjudiciales para la salud y el bienestar de los seres humanos. Estos fueron objeto de evaluación para establecer niveles permisibles, con el fin de proteger el ambiente y la salud de la población.

Algunas zonas de la ciudad de Bogotá cuentan con un problema ambiental enfocado en una alta concentración de inmisiones de PM_{10} y $PM_{2.5}$, siendo foco de contaminación urbana e influyente en la calidad del aire y, por ende, en la salud de los bogotanos. Por lo anterior se busca evaluar el comportamiento de estas concentraciones de inmisión antes y durante la pandemia por COVID-19 en las zonas de monitoreo de Tunal y Las Ferias, con la ayuda del software Python permitiendo realizar un análisis descriptivo de datos y por medio de visualizaciones evidenciar dicho comportamiento.

2. Materiales y métodos

La metodología utilizada para evaluar las concentraciones de material particulado en específico de PM_{10} Y $PM_{2.5}$ en la ciudad de Bogotá, comienza con la selección de información que permita hacer una recolección de datos necesarios para la problemática establecida.

2.1 Descripción de la búsqueda de información

Los datos utilizados en la investigación se obtuvieron de la Red de Monitoreo de Calidad de Bogotá (RMCAB), con base a las estaciones propuestas en el estudio para el año 2019 y 2020, el Tunal siendo una estación de fondo y Las Ferias de tráfico.

2.2 Proceso del modelo

El siguiente diagrama corresponde a la metodología tenida en cuenta, para la construcción del modelo, a través de la búsqueda de información. Ver figura 1.

Figura 1. Construcción del modelo
Fuente: Elaboración propia

2.3 Principios de Open Science

Este trabajo de investigación tuvo en cuenta los principios Open Science debido a que estos al ser una práctica de la ciencia e investigación científica, favorecen la accesibilidad de la sociedad investigadora en relación a la reutilización, redistribución y replicabilidad de los datos y métodos del proyecto.

2.4 Principios Fair

Los principios Fair consisten en la administración de datos científicos que ayudan a los autores a proporcionar directrices para incrementar la accesibilidad y reusó de datos para hacer que estos sean más fáciles de encontrar tanto para humanos como sistemas computacionales. Además, los datos con estos principios pueden ser aplicables con otros datos para cualquier procesamiento.

2.5 Repositorio de datos

Los datos utilizados en el proyecto se estarán depositados en Zenodo, siendo un repositorio de acceso abierto para la consulta de todas las personas interesadas.

3. Resultados y discusión

3.1 Estación Tunal

En la evaluación de los datos obtenidos por la RMCAB, se realizó un procedimiento estadístico donde se determinaron las medidas de centralidad y dispersión para las dos estaciones, con el propósito de saber el cambio que se tuvo del material particulado durante el periodo de tiempo establecido. En la Tabla 1 se presentan las medidas de centralidad y dispersión para el año 2019, de igual manera, en la Tabla 2 se estiman los valores para el año 2020, con la diferencia de que el análisis se separó por fechas teniendo en cuenta que el aislamiento extremo que había inicialmente fue cambiando con el tiempo.

Tabla 1. Medidas de centralidad y dispersión estación Tunal 2019

Medidas de centralidad				
	Media aritmética	Media armónica	Moda	Mediana
PM₁₀₋₁₉	33.63	27.17	[25.5.18.0]	30.7
PM₂₅₋₁₉	15.43	9.6	[11.3.4.8.4.2]	13.1
Medidas de dispersión				
	Desviación estándar		Varianza	
PM₁₀₋₁₉	15.17		228.72	
PM₂₅₋₁₉	9.84		96.8	

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2. Medidas de centralidad y dispersión Tunal 2020

Estación Tunal				
Medidas de Centralidad				
	Media aritmética	Media armónica	Mediana	Moda
Antes del confinamiento				
PM 2.5_ 2020	21.45	15.08	20.3	[17.1. 20.0]
PM 10_ 2020	49.91	43.96	49.5	[49.5]
Durante el confinamiento				
PM 2.5_ 2020	11.12	6.93	8.8	[5.6]
PM 10_ 2020	28.13	21.9	26.1	[19.7]
Post- confinamiento				
PM 2.5_ 2020	15.7	11.22	15.95	[6.1. 16.2. 4.5. 11.1. 14.3. 6.3. 20.8. 20.2. 23.4. 23.6. 9.0. 24.8. 6.8]
PM 10_ 2020	42.95	37.1	42.6	[42.5]
Medidas de dispersión				
	Desviación estándar		Varianza	
Antes del confinamiento				
	10.72		114.97	
	16.61		275.75	
Durante el confinamiento				
PM 2.5_ 2020	8.41		70.66	
PM 10_ 2020	14.73		216.83	
Post- confinamiento				
PM 2.5_ 2020	7.58		57.41	
PM 10_ 2020	14.8		218.98	

Fuente: Elaboración propia

A partir de los datos obtenidos en el Software Phytion se identificó que la concentración de inmisiones PM_{2.5} es 0,28% menor en el año 2020 en comparación al año 2019 , donde Según el Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible (2019), el aumento de las inmisiones contaminantes a la atmósfera es debido principalmente al crecimiento del parque automotor y una mayor actividad industrial, impulsados por el incremento de la población y a la mayor demanda de bienes y servicios, los resultados del inventario nacional de inmisiones muestran un aporte importante de PM₂₅ en el que el 25% es generado por fuentes de emisión fija y móvil en el sector urbano. Teniendo en cuenta las principales fuentes, los valores de PM_{2.5}, en el año 2019 y 2020, se puede ver que en el último año las concentraciones de este bajaron ante el año 2019, esto pudo ser factor de la pandemia Covid-19, debido que al estar en confinamiento, se redujo el uso del parque

automotor, industrias, quema de materiales tóxico, entre otros, uno de los grandes ejemplos es el uso de automóviles, puesto que estos generan gran contaminación, y al reducirse su uso, hubo un alivio ambiental, y sumando los otros factores, la concentración de PM_{2.5} bajó considerablemente, por tanto es lógico ver las diferencias de concentraciones en estos años. Asimismo, la diferencia en la concentración de PM₁₀ puede estar ligada al comportamiento de los habitantes durante la pandemia, teniendo en cuenta las restricciones dadas durante el año 2020, que al tener una presión en las personas para que se resguardaran en sus casas durante periodos extensos de tiempo, cuando llegaba el momento de reabrir varios escenarios esto era causante del alto tráfico vehicular, donde las fuentes móviles representan 58% de este material particulado, por ende, los picos de crecimiento se relacionan con el inicio de la actividad de las fuentes de emisión como el tránsito de vehículos en las vías de la ciudad en horas de la mañana, donde la temperatura al ser mayor en ese momento del día, la dispersión de este contaminante es baja. (Secretaria de Ambiente, 2019).

3.2 Estación Las Ferias

Tabla 3. Medidas de centralidad y dispersión estación Las Ferias 2019

Medidas de centralidad estación Las Ferias				
	Media aritmética	Media armónica	Moda	Mediana
PM10_19	28.31	21.1	[17]	25.3
PM25_19	12.84	5.77	[3.1.2.5]	11.6
Medidas de dispersión estación Las Ferias				
	Desviación estándar		Varianza	
PM10_19	14.96		0.52	
PM25_19	9.49		0.74	

Fuente: Elaboración propia

Tabla 4. Medidas de centralidad y dispersión estación Las Ferias 2020

Estación Las Ferias				
Medidas de centralidad				
	Media aritmética	Media armónica	Moda	Mediana
Antes del confinamiento				
PM2.5_2020	22.14	16.99	14.8	21.7
PM10_2020	36.47	27.93	44.3	37.5
Durante el confinamiento				
PM2.5_2020	10.35	6.49	5.3	7.9
PM10_2020	17.85	12.67	12.3,8.0,11.7	15
Post-confinamiento				
PM2.5_2020	12.82	9.93	12.9,3.9,12.1	12.9
PM10_2020	24.17	20.17	19.4	23.9

Estación Las Ferias		
Medidas de dispersión		
	Desviación estándar	Varianza
Antes del confinamiento		
PM2.5_2020	10.61	11.61
PM10_2020	15.81	249.7
Durante el confinamiento		
PM2.5_2020	8.35	69.75
PM10_2020	11,76	138.24
Post-confinamiento		
PM2.5_2020	5.55	30.78
PM10_2020	9,86	97.29

Fuente: Elaboración propia

A partir de los datos obtenidos en el Software Phytion se identificó al igual que en la estación Tunal que la concentración de inmisiones PM_{2,5} y PM10 es menor en el año 2020 en comparación al año 2019, donde Según el Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible (2019), el aumento de las inmisiones contaminantes a la atmósfera es debido principalmente al crecimiento del parque automotor y una mayor actividad industrial, impulsados por el incremento de la población y a la mayor demanda de bienes y servicios. Esto permite identificar el principal factor que influyó en la disminución de concentración de inmisión del material particulado en el año 2020. Dicho factor es el confinamiento que se realizó desde marzo del 2020, a causa de la pandemia COVID-19, pues

este redujo el uso del transporte público y particular, asimismo, se disminuyeron las actividades industriales, entre otras. Siendo estas un foco de contaminación para el aire.

3.3 Estación Tunal vs Las Ferias

Teniendo en cuenta la Figura 2, se puede ver que en el año 2019 el número de los datos de $PM_{2.5}$ en el Tunal y las Ferias es superior al del año 2020, tanto en los cuartiles como en la mediana, lo que quiere decir que en dicho año las concentraciones de $PM_{2.5}$ fueron mayores, reafirmando los datos generados por la tabla estadística, y dando a entender que efectivamente la pandemia altero estas concentraciones. Adicionalmente, en la Figura 3 se puede establecer que el 50% de los datos de PM_{10} que se encuentran en la caja para el año 2020 en la estación Tunal, cuenta con más valores en comparación al año 2019, permitiendo establecer que durante el confinamiento este material particulado aumentó considerablemente; por lo tanto, la mediana de esas partículas respirables ha sido mayor en la pandemia al haber una estrecha relación con las fechas en las que no habían restricciones en la ciudad, conllevando a que fuese más difícil controlar los vehículos de circulación, asimismo, se suman los incendios forestales en el país, como el causado en los Llanos Orientales donde el material particulado fue arrastrado hacia la Cordillera Central, provocando un mayor deterioro de la calidad del aire en varias de las ciudades del país. (CODS, 2020). No obstante, en la estación Las Ferias el material particulado PM_{10} para el año 2020 se estimaron valores atípicos, mayores a los demás, debido a que antes de la pandemia las concentraciones entre enero y mitad de marzo, eran mayores, dado que en ese sector hay menos presencia de actividades perjudiciales hacia la calidad del aire.

Figura 2. Concentraciones de inmisiones de $PM_{2.5}$ para la estación Tunal y las Ferias

Fuente: Elaboración propia

Figura 3. Concentraciones de inmisiones de PM_{10} para la estación Tunal y las Ferias
Fuente: Elaboración propia

3.3 Predicción de concentraciones de inmisión de $PM_{2.5}$ y PM_{10}

A continuación, en la Figura 4. Se presenta la predicción de como serían las concentraciones de emisión de $PM_{2.5}$ y PM_{10} en las dos estaciones para el año 2022 en caso de que continuara el confinamiento.

Figura 4. Predicción de las concentraciones de material particulado estación Tunal
Fuente: Elaboración propia

Figura 5. Predicción de las concentraciones de material particulado estación Las Ferias

Fuente: Elaboración propia

A partir, de la anterior grafica se evidencia que para la estación Tunal en cuanto a PM_{2.5} se presenta una reducción de casi el 0,28% de las concentración de inmisiones, que podría verse influenciada por la restricción extrema a la que estarían sometidas las personas del sector para evitar aglomeraciones en los establecimientos y en el espacio público; mientras que, el material particulado PM₁₀ posiblemente aumentaría un 2,18%, en el caso de que se presentaran problemas ambientales en el que su impacto se desplazara por la ciudad, como lo sucedido con el incendio en la cordillera Central.

Al igual que el comportamiento que se presenta en la estación del Tunal, el volumen de partículas concentradas en el aire está sujetas a las medidas de confinamiento y control impuestas a nivel distrital y nacional que buscan evitar la proliferación y masificación del virus SARS-CoV-2. Sin embargo, en la estación Las Ferias el comportamiento de reducción se presenta tanto para PM₁₀ como para PM 2.5, posiblemente por la homogeneidad económica que se presenta en la zona, la cual se caracteriza por la comercialización de productos finales y no por la producción y elaboración de los mismos, evidenciando a la utilización de combustibles fósiles por parte del parque automotor como la principal fuente de material particulado en el sistema de vigilancia de la calidad del aire.

3.4 Conclusiones

- Teniendo en cuenta los resultados obtenidos del comportamiento que ha tenido el material particulado en un periodo de tiempo con y sin confinamiento, se representa un resultado significativo para la calidad del aire, con esto es posible establecer que a causa de la presión antropogénica diaria en los sectores donde se encuentran los sensores de medición, se desarrolla el incremento de las concentraciones de inmisión por el alto tráfico vehicular durante todo el día, asimismo, por las actividades del sector industrial, entre otras. Por esto, es importante que, para obtener un alivio ambiental, durante el año se establezcan periodos restrictivos en el que exista un confinamiento, pero no para protegerse de un virus sino para proteger la calidad del aire de la ciudad.
- En términos generales las estaciones para el año 2022 presentarán una disminución en la concentración de material particulado debido a las medidas para contrarrestar la pandemia, dentro de las cuales se destacan la intermitencia del comercio y la restricción vehicular, sin embargo, para la concentración de inmisión de PM10 en la estación Tunal se proyecta un leve incremento, posiblemente por la cercanía de un centro de atención hospitalaria a la estación de monitoreo que hace que la población flotante se vea incrementada a consecuencia del virus, generando la resuspensión de material no mayor a 10 micras por el constante tráfico peatonal y motorizado presentado en el centro médico o por fenómenos naturales como los incendios forestales arrastrando dichas partículas a la cercanía de la estación por medio de las corrientes de viento de la ciudad.

4. Bibliografía

- Centro de Desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible Para América Latina, (2020). Incendios forestales, vehículos e industrias: los tres contaminan. Disponible en: <https://cods.uniandes.edu.co/calidad-aire-cuarentena-covid19-colombia/>
- Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible (2019). Estrategia Nacional de Calidad del aire. Disponible en https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/emisiones_atmosfericas_contaminantes/ESTRATEGIA_NACIONAL_DE_CALIDAD_DEL_AIRE_1.pdf.
- Secretaria de Ambiente. (2019). Informe anual de calidad del aire de Bogotá. Disponible en: https://oab.ambientebogota.gov.co/wp-content/uploads/dlm_uploads/2020/06/IA-200531-Informe-Anual-de-Calidad-del-Aire-Año-2019.pdf.
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible . (2021). *Contaminación Atmosférica*. Obtenido de <https://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/1801-plantilla>
- OMS. (8 de Mayo de 2018). *Contaminación del aire de interiores y salud*. Obtenido de <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/household-air-pollution-and-health>